

Г. А. Мазохин-Поршняков

ОБУЧАЕМОСТЬ НАСЕКОМЫХ И ИХ СПОСОБНОСТЬ
К ОБОБЩЕНИЮ ЗРИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛОВ[G. A. MAZOKHIN-PORSHNYAKOV. DIE LEHRBARKEIT
DER INSEKTEN UND IHRE FÄHIGKEIT DIE VISUELLE REIZOBJEKTE
ZU GENERALIFIZIEREN]

После известных наблюдений Фабра считалось, что поведение насекомых развивается на основе жесткого стереотипа и не опирается на приобретенный опыт. В его экспериментах, например, оса-сфекс вновь и вновь бесцельно залезала в свою норку после того, как подтаскивала к ней добычу, отодвинутую экспериментатором в сторону. Особенно много говорят о врожденной программе поведения насекомых в биологической кибернетике, где любят сравнивать поведение низших животных с «поведением» необучающихся машин-автоматов.

Между тем поведение насекомых, по крайней мере таких высокоорганизованных, как пчелы или осы, подчас настолько сложно, что его трудно объяснить, исходя из представления о насекомом как о необучающейся системе, лишенной способности к тонкому обобщению. С другой стороны, условия среды обитания настолько изменчивы, так непостоянны, что и более простое поведение бабочек, жуков и других насекомых, чтобы оставаться целесообразным, должно складываться не только из стереотипных реакций. В самом деле, в естественной обстановке непостоянно освещение, изменяется окраска предметов, их форма и взаимное расположение, накладываются на предметы разнообразные «шумы» или помехи в виде теней, опавших листьев, посторонних запахов и т. д. В результате один и тот же предмет в разное время неодинаково возбуждает рецепторы и поэтому выглядит неодинаково. В таких непрерывно изменяющихся условиях обитания всякий строго запрограммированный врожденный навык — безусловный рефлекс — не всегда будет полезен, так как не всегда найдется в точности тот стимул, на который рассчитан запуск поведенческой реакции. Поэтому система обучающаяся, вырабатывающая обобщенное понятие о стимуле, здесь явно будет иметь преимущества перед необучающейся системой, хотя создать первую гораздо сложнее.

Было время, когда относительную простоту организации нервной системы беспозвоночных животных принимали достаточным основанием, чтобы считать, что у них отсутствуют временные условные связи. Несостоятельность такого взгляда полностью опровергнута, например, Лобашевым (1951); поэтому возвращаться к этому вопросу нет необходимости. Теперь мы знаем, что не только пчелы *Apis* (Frisch, 1914; Orfinger, 1931, и многие другие авторы) и вообще перепончатокрылые, но и стрекозы (*Aeschna*: Köhler, 1924), жуки (*Hydrous*: Ritter, 1936; *Dineutes*: Shima, 1940), бабочки (дневные — *Vanessa*, *Papilio*: Ilse, 1928; ночные — *Plusia*: Schremmer, 1941), мухи (*Eristalis*: Ilse, 1949; *Musca*: Гецова и Лозина-Лозинский, 1957) и другие насекомые обучаются

и имеют достаточно развитую память. Индивидуальный опыт оказался важным для медоносных пчел, в том числе и при приеме визуальной или акустической информации, передаваемой языком «танца» (Лопатина и Чеснокова, 1967). Но вопрос об интеллектуальных возможностях насекомых пока не выходил за пределы оценки устойчивости приобретенных рефлексов (Opfinger, 1931; Воскресенская и Лопатина, 1952), объема памяти (Jander, 1957; Мазохин-Поршняков и Граевская, 1966), скорости обучения (Menzel, 1967) и некоторых других свойств (Markl and Lindauer, 1965) центральной нервной системы. Большинство исследователей по-прежнему рассматривают насекомое как почти целиком запрограммированную автоматическую систему, сильно уступающую по интеллектуальным возможностям позвоночным животным и в этом смысле не сравнимую с ними (Thorpe, 1964). Деятельность насекомых целиком ограничивают рамками инстинктов, тогда как в поведении позвоночных не исключают возможность «разумных» действий. Но достаточно ли оснований для такого резкого противопоставления названных групп животных?

В последние годы математики и биологи, увлеченные идеями кибернетики, добились определенных успехов на пути формализации и моделирования высшей формы психической деятельности — мышления. Одной из начальных, но совершенно необходимых для мышления операций является узнавание (Бонгард, 1967). Узнавание в свою очередь связано с более простой отвлеченной операцией, именуемой обобщением. Способность к обобщению некоторых визуальных стимулов показана у обезьян, собак и других высших животных (Праздникова, 1966). За насекомыми такую способность обычно не замечают, например, не пишут о ней Маркл и Линдауэр (Markl and Lindauer, 1965) в новейшем обзоре физиологии поведения *Insecta*. Между тем, как это вытекает из приведенных рассуждений и некоторых опытов (Дембовский, 1959), есть надежда предвидеть, что и насекомые, чтобы выжить, должны совершать отвлеченные операции типа обобщения, доступные позвоночным животным. Экспериментальное доказательство способности медоносных пчел к обобщению (визуальных стимулов) как раз и составляет цель нашего дальнейшего изложения. Под обобщением мы будем подразумевать объединение (выбор) разных с точки зрения возбуждения рецепторов стимулов или предметов по какому-либо избранному признаку. Результат обобщения будем называть образом, или понятием. Например, понятие «пестрота» есть результат обобщения различных предметов по принципу многоцветности окраски; какой цвет предметов, здесь неважно, существенно лишь, что они окрашены сразу в несколько цветов.

ЗАМЫСЕЛ ОПЫТОВ И ТЕХНИКА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Идея первых четырех серий опытов заключалась в том, чтобы обучить пчелу выбирать одну и ту же фигуру, но выполненную разным способом (разным цветом на фоне разных цветов; в виде сплошного или контурного рисунка) или по-разному повернутую. Здесь с точки зрения возбуждения рецепторов глаза в каждом отдельном случае ситуация отличалась, но анализ визуальной информации все же позволяет объединить эти ситуации по сходству геометрического узора возбуждения сетчатки. Этого сходства достаточно для возникновения обобщенного, или инвариантного к преобразованиям, образа фигуры, что может быть проверено в экзамене по положительной реакции на новый стимул того же класса.

В I—III сериях опытов тест-объектами служили равносторонний треугольник и квадрат. Пчелы легко дифференцируют эти фигуры, если каждая из них составлена из многих подобных фигурок (Мазохин-Поршняков и Вишневская, 1965). Поэтому тестовые фигуры были изображены в виде набора маленьких фигурок, расположенных так,

чтобы они все вместе образовали большую подобную фигуру (рис. 1). Такие составные фигуры были нарисованы на стандартной карте размером 18×24 см, где площадь большого треугольника равнялась 24 см^2 , а большого квадрата — 53 см^2 .¹

На треугольнике находилась приманка, поэтому в ходе обучения у пчел возник дифференцировочный рефлекс на отличие треугольной фигуры от квадратной. Тогда в экзамене, при предъявлении новой преобразованной пары фигур без приманки, выбор треугольника означал, что ситуация опознана — отождествлена с материалом обучения и, следовательно, у пчел возник образ положительной фигуры, инвариантный к данным преобразованиям.

Рис. 1. Стандартная карта, на которой вырабатывали у пчел дифференцировочный рефлекс. В обучении приманка была всегда на треугольнике.

В этих опытах, кроме III серии, все треугольники и все квадраты были одни и те же, поэтому вопрос о том, по какому признаку (по форме или размеру) пчелы различали фигуры, здесь не возникал. Проверялась только способность опознать одни и те же фигуры, независимо от способа их изображения.

В IV серии опытов противопоставляли двухцветные квадраты одноцветным в расчете на то, чтобы у пчел возникло инвариантное к окраске понятие о двухцветности (пестроты). В какой мере приобретенный навык помогает пчеле решать более сложные задачи на узнавание — это оценивалось в двух последних опытах V и VI серий. В них предстояло выяснить — помогает ли пчеле предварительное знакомство с некоторой задачей А решать более сложную задачу Б, в которую задача А входит в явном или скрытом виде в качестве составной части.

Карты с тестовыми фигурами помещали на столик для дрессировки, который мог поворачиваться вокруг своей оси. Весь столик был покрыт стеклом; поверх него над положительной фигурой стояла чашечка (часовое стекло) с раствором сахара, а над противопоставляемой отрицательной фигурой — такая же чашечка с водой. В ходе эксперимента принимались меры предосторожности, исключающие возможность найти положительную фигуру по ее местоположению, запаху приманки и другим признакам, кроме контролируемых.²

В каждом опыте участвовала одна или две индивидуально меченые пчелы, причем таких опытов, продолжавшихся 4—5 часов, было шесть—восемь в каждой серии. Опыты были поставлены на смешанной расе *Apis mellifera* на пасеке Чашниковской агробиологической станции Московского университета. В них участвовали студенты-энтомологи Л. Бушковская и Л. Шамухамедова, за что автор сердечно благодарит их.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ

I серия опытов (табл. 1). В первой серии опытов исследовалась способность пчел узнавать одни и те же фигуры, но изображенные разным

¹ В III серии опытов (см. ниже) площадь противопоставляемых фигур варьировали.

² Техника дрессировки пчел на различение зрительных объектов подробнее описана автором (1959, 1966) ранее.

Таблица 1

Распределение правильных и ошибочных выборов
в ходе обучения пчел узнавать фигуры независимо от изменения их цвета

Номер пчелы	Обучение			Экзамен						
	цвет теста и фона	 -	p							
1	С/О	9	8	О/С	4	3	> 0.05			
2		9	10					2	4	3
3		8	12					4	6	4
4		3	8					7	6	4
5		19	18					6	6	4
6		9	12					2	2	4
				28	22					
1	О/С	13	0	З/Ж	4	1	< 0.01			
2		10	0					5	1	
3		9	0					6	1	
4		10	0					6	1	
5		17	0					9	0	
6		8	0					8	2	
				38	6					
1	З/Ж	10	0	З/Б	5	1	< 0.01			
2		9	0					6	1	
3		8	0					6	1	
4		9	0					5	1	
5		12	0					8	1	
6		11	0					9	0	
				38	5					
1	З/Б	7	0	Б/Ч	5	1	< 0.01			
2		7	0					4	1	
3		8	0					6	2	
4		9	0					5	0	
5		13	0					8	0	
6		9	0					7	1	
				35	5					
1	Б/Ч	8	0	Ч/Б	5	1	< 0.01			
2		8	0					5	1	
3		11	0					9	1	
4		9	0					7	1	
5		12	0					10	0	
6		7	0					7	0	
				43	4					

Примечание. I — число выборов данной фигуры во время непрерывного обучения до экзаменов; II — то же во время обучения, чередуемого с экзаменом; p — вероятность нулевой гипотезы, рассчитанная на основе критерия хи-квадрат. — различаемые пчелами фигуры. С/О — синие фигуры на оранжевом фоне; О/С — оранжевые на синем; З/Ж — зеленые на желтом; З/Б — зеленые на белом; Б/Ч — белые на черном; Ч/Б — черные фигуры на белом фоне. Последовательность тестов сверху вниз отражает последовательность обучения (и экзамены) каждой пчелы (№№ 1—6). Знак плюс означает пищевое подкрепление, знак минус — отсутствие такого подкрепления.

цветом и на разном фоне. Сначала пчелу обучали отличать треугольник от квадрата, нарисованных синим по оранжевому фону. После 10—20 прилетов, когда пчела уже не ошибалась в выборе треугольника, обучение чередовали (в случайном порядке) с экзаменом на карте без приманки, где цветной контраст был прямо противоположным — фигуры оранжевые, а фон синий (рис. 2, А). Выбор пчелы в этом первом экзамене оказался случайным — она одинаково часто садилась на каждую фигуру. Но после дополнительного обучения на карте первого экзамена пчела уже почти не ошибалась во втором экзамене — она уверенно узнавала зеленые фигуры на желтом фоне. Результат второго экзамена всех шести пчел — 38 правильных выборов из 44 попыток — вполне достоверен ($p < 0.01$).

Так же достоверными были результаты последующих экзаменов на других картах, чередуемых с обучением на карте каждого предыдущего экзамена.¹

Рис. 2. Схема опытов I (А) и II (Б) серий. Стрелками показано направление последовательности обучения и экзамена. Знак плюс указывает на присутствие приманки, знак минус — на ее отсутствие. Остальные обозначения те же, что и на табл. 1 и 2.

Итак, оказалось достаточным обучить пчелу на двух картах разного цвета, чтобы у нее возник образ фигур, инвариантный к изменению их цвета, т. е. чтобы пчела обобщала фигуры разного цвета по форме или площади. Интересно, что у рыб (Праздников, 1966) и даже крыс (Lashley, 1938) такая способность отсутствует.

II серия опытов (табл. 2). Аналогичным способом испытывалась способность пчел к обобщению черно-белых фигур, изображенных разным способом (рис. 2, Б). Как видно из табл. 2, здесь пчелы продемонстрировали свою способность опознать набранные из точек фигуры после обучения на сплошных фигурах. В двух последующих экзаменах они почти не ошибались при выборе контурных фигур.

Результат этой серии опытов наводит на мысль, что пчелы до эксперимента уже обобщали предметы по визуальным признакам, сходным с фигурировавшими в опытах. Иначе трудно объяснить столь хорошее узнавание в первом же экзамене.

III серия опытов (табл. 3). Эта серия опытов несколько отличается от остальных своим замыслом. Здесь исследовалась способность пчел узнавать объекты, независимо от их поворота и взаимного положения, т. е. способность преобразовывать в пространстве образ объекта, в данном случае фигуры. Для этого пчел обучали на стандартной карте (рис. 1) отличать треугольник от квадрата, а экзаменовали на паре тех же фигур, но иначе расположенных друг относительно друга. Чтобы избежать узнавания треугольника просто по его расчлененности (по частоте мельканий), размер противопоставляемых фигур варьировали (рис. 3, А).

¹ Все шесть пчел, как это видно из табл. 1, последовательно обучались и экзаменовались на пяти разных картах. Каждый экзамен чередовали (в случайном порядке) с коротким повторным обучением для того, чтобы не угас выработанный рефлекс.

Благодаря этому у пчел могло возникнуть в ходе обучения понятие о форме как таковой, т. е. здесь речь шла об узнавании треугольника именно по форме, а не по характеру расчленения или размеру.

Опыты дали вполне четкий ответ: пчелы легко опознают фигуры при любом их взаимном расположении. В первом же экзамене, несмотря на то что треугольник был повернут иначе, чем во время обучения, а его размер был существенно иным, пчелы узнавали его очень хорошо — сделали всего 4 ошибки в 48 пробах. Успех этих опытов говорит о том, что способность к повороту в пространстве зрительного образа пчелы постоянно тренируют в своей жизни, встречаясь с задачами, аналогичными поставленной в эксперименте. Эти же опыты подтверждают вывод (Мазохин-Поршняков и Вишневская, 1965; Мазохин-Поршняков, 1965) об умении пчел различать по форме простые геометрические фигуры: треугольник и прямоугольник, что отрицали вслед за Герц (Hertz, 1929—1931) и Фришем (1966) все авторы.

Рис. 3. Схема опытов III (А) и IV (Б) серий. Обозначения те же, что на рис. 2 и табл. 3 и 4.

IV серия опытов (табл. 4). В этой серии опытов исследовалась способность пчел к более сложной отвлеченной операции — обобщению объектов по признаку «двухцветность», т. е. по пестроте. Тест-объектами здесь служили наборы из трех квадратных (5.5×5.5 см) бумажных карт разных цветов (рис. 3, Б). Например, в первый набор входили карты: желтая, синяя и желтая с синим, во второй — розовая, зеленая и розовая с зеленым, причем таких наборов было шесть. Задача состояла в том, чтобы научить пчелу искать приманку на двухцветной карте, независимо от комбинации образующих ее цветов. Для этого в обучении приманка стояла только на двухцветной карте, а две другие ее не имели.

Результат опытов (табл. 4) превзошел ожидание; в первом же экзамене, после знакомства всего с одним набором карт, пчелы узнавали новую двухцветную карту лучше, чем то следовало бы при случайном выборе. Отношение правильных выборов к ошибочным равнялось 13 : 11 ($p \approx 0.03$) вместо 8 : 16, как было бы при случайном распределении выборов. При дальнейшем обучении на четырех картах пчелы уже вообще безошибочно собирали всякую новую парную комбинацию окрасок; их выбор стал инвариантным к изменению цвета объектов и, следовательно, определялся фактором пестроты.

Две последние (V и VI) серии опытов посвящены выяснению значения приобретенного пчелой навыка для ее дальнейшего обучения. В них сравнивалась скорость обучения двух групп (1-й и 2-й) пчел решать некоторую задачу Б. При этом пчел 1-й группы предварительно обучали

Таблица 2

Распределение выборов пчел во время испытания их способности узнавать по-разному нарисованные черно-белые фигуры

Номер пчелы	Обучение			Экзамен					
	тест		p						
1		8	2	< 0.01					
2		13	9	5	0		6	0	
3		17	12	4	0		7	1	
4		12	11	1	0		5	1	
5*		7	6	0	0		4	0	
6*		8	7	0	0		6	2	
7		9	7	1	0		7	1	
					—	—			
					43	7			
1		5	0	< 0.01					
2		11	0		6	1			
3		8	0		7	0			
4		9	0		5	0			
5		5	0		4	0			
6		11	0		9	0			
7		7	0		5	1			
				—	—				
				41	2				
1		10	3	< 0.01					
2		8	0		6	0			
3		8	0		6	0			
4		8	0		4	0			
5		10	0		7	0			
6		6	0		8	0			
7		7	0		6	0			
				—	—				
				47	3				

Примечание. — фигура, оконтуренная штрихами. Звездочкой помечены пчелы, прошедшие обучение в I серии опытов. Остальные обозначения те же, что и на табл. 1.

Таблица 3

Распределение выборов при проверке способности пчел узнавать фигуры независимо от их взаимного положения и относительного размера

Номер пчелы	Обучение			Экзамен			
	тест		p				
1		5	1	< 0.01			
2		17	12		3	0	
3		7	12		14	0	
4		13	9		2	0	
5		14	6		2	0	
6		13	6		2	0	
7		10	9		3	0	
8*		—	15		—	0	
				—	—		
				44	4		

Таблица 3 (продолжение)

Номер пчелы	Обучение			Экзамен			
	тест		p				
		I II	I II				
1		4	0				
2		7	0		5	0	
3		8	0		5	0	
4		12	0		4	0	
5		11	0		5	0	
6		9	0		4	0	
7		9	0		5	0	
8		7	0		5	0	
				—	—		
				37	0		< 0.01
1		4	0				
2		9	0		5	0	
3		8	0		6	0	
4		5	0		3	0	
5		6	0		4	0	
6		7	0		4	0	
7		8	0		6	0	
8		6	0		6	0	
				—	—		
				38	0		< 0.01
1		4	0				
2		9	0		6	0	
3		7	0		6	0	
4		5	0		5	0	
5		6	0		4	0	
6		5	0		5	0	
7		9	0		6	0	
8		6	0		6	0	
				—	—		
				42	0		< 0.01

Примечание. и т. д. — по-разному ориентированные треугольная и квадратная фигуры разного размера. Звездочка означает, что пчела уже обучалась по II серии опытов. Остальные обозначения те же, что и на табл. 1.

решать более простую задачу А, входящую в задачу В в виде составной части; пчелы 2-й группы такого навыка не имели. Предварительный навык пчел 2-й группы заключался в умении находить приманку на черном круге, изображенном на белом фоне.

В V серии опытов задача А состояла в узнавании зеленой расчлененной фигуры в присутствии такого же цвета сплошной фигуры (рис. 4, а). Задача В заключалась в том, чтобы научиться узнавать синюю расчлененную фигуру среди трех других: желтой расчлененной, синей сплошной и желтой сплошной. Размер всех расчлененных фигур был одинаковым, одинаковыми были и сплошные фигуры.¹ Следовательно, в задаче А опознать расчлененную фигуру можно по одному параметру — по ее форме, но в задаче В синюю расчлененную фигуру можно отличить от трех остальных фигур минимум по двум параметрам: цвету и форме. Спрашивается, умение узнавать расчлененную фигуру по форме поможет ли пчеле 1-й группы быстрее научиться в задаче В узнать такую же фигуру не только по цвету, но и по форме одновременно?

¹ Все фигуры были нарисованы на отдельных картах, что позволяло изменять их взаимное расположение перед каждым прилетом пчелы.

Таблица 4

Распределение выборов в ходе обучения пчел узнавать двуцветные объекты среди одноцветных

Номер пчелы	цвет теста	Обучение			цвет теста	Экзамен			p	
		-								
1	Ж + С	3	—	0	—	7	—	—	13:11	≈ 0.03
2		1	—	0	—	6	—	—		
3		2	—	4	—	13	—	—		
4		0	—	0	—	4	—	—		
5		1	0	4	0	11	11	4		
6		2	0	2	0	16	13	5		
7		2	0	0	0	12	6	4		
1	Р + З	0	—	0	—	2	—	—	23:4	< 0.01
2		0	—	1	—	2	—	—		
3		1	—	1	—	5	—	—		
4		1	—	0	—	1	—	—		
5		1	0	0	—	14	—	8		
6		0	0	1	—	18	—	9		
7		0	0	0	—	9	—	6		
1	С + С/З	0	0	11	—	1	1	8	48:8	< 0.01
2		0	0	7	—	0	1	7		
3		1	0	6	—	1	1	8		
4		1	0	4	—	1	1	7		
5		0	0	11	—	0	0	8		
6		1	0	12	—	0	1	8		
7		0	0	3	—	0	0	2		
1	К + Ж	0	0	8	—	1	0	8	45:3	< 0.01
2		0	0	2	—	0	0	3		
3		0	0	8	—	0	1	9		
4		1	0	7	—	0	1	10		
5		0	0	8	—	0	0	7		
6		0	0	8	—	0	0	8		
1	З + О	0	0	8	—	0	0	8	51:0	< 0.01
2		0	0	9	—	0	0	9		
3		0	0	10	—	0	0	10		
4		0	0	11	—	0	0	11		
5		0	0	7	—	0	0	7		
6		0	0	8	—	0	0	7		

Примечание. — двуцветная квадратная карта. Ж + С — желтый и синий цвета; Р + З — розовый и зеленый; С + С/З — синий и сине-зеленый; К + Ж — красный и желтый; З + О — зеленый и оранжевый; С + Т/З — синий и темно-зеленый. Остальные обозначения те же, что и на табл. 1.

Опыты показали (табл. 5), что ранее приобретенный навык действительно помог пчелам решить более сложную задачу. Так, у пчел 1-й группы на 63 правильных выбора было 7 ошибочных, а у не прошедших

предварительного обучения пчел 2-й группы это отношение составило $57 : 23$; данное различие в распределении выборов статистически вполне достоверно — $p < 0.01$.

В последней VI серии опытов в задаче А требовалось научиться отличать большую зеленую фигуру от маленькой зеленой фигуры (или

Рис. 4. Схема опытов V (а) и VI (б) серий. Знаком плюс помечен положительный (с приманкой) стимул. Остальные обозначения те же, что и на табл. 5 и 6.

наоборот, когда положительной была маленькая фигура), независимо от их формы. Обучение велось на трех образцах разной формы, поэтому задаваемый здесь навык мог быть воспринят в виде понятия о размере, инвариантного к форме (рис. 4, б). В задаче Б нужно было выбрать большую (или, соответственно предыдущему условию, маленькую) синюю фигуру среди трех других: маленькой (или большой) синей, маленькой и большой желтой фигур. Следовательно, пчелам 1-й группы был знаком в скрытом виде — в форме понятия о размере — один из двух различительных при-

Таблица 5

Распределение первых десяти выборов пчел 1-й и 2-й групп в процессе обучения решать задачи А и Б в опытах V серии

номер пчелы	Пчелы 1-й группы						номер пчелы	Пчелы 2-й группы			
	задача А		задача Б					задача Б			
1	1 (1)	7	0	10	0	0	1	0	7	0	3 (1, 4, 5)
2	0	10	0	9	0	1 (7)	2	1 (10)	6	1 (1)	2 (4, 7)
3	2 (1, 6)	7	0	10	0	0	3	0	0	1 (7)	3 (1, 3, 8)
4	0	7	0	10	0	0	4	2 (5, 10)	6	0	2 (1, 7)
5	1 (5)	9	1 (10)	8	1 (3)	0	5	0	7	0	3 (2, 3, 7)
6	1 (1)	9	0	8	0	2 (3, 7)	6	2 (1, 5)	8	0	0
7	0	6	1 (4)	8	0	1 (1)	7	0	9	0	1 (1)
							8	1 (4)	8	0	1 (1)
			Суммарное число выборов					Суммарное число выборов			
			$63 : 7$					$57 : 23$ ($p < 0.01$)			

Примечание. Цифры без скобок означают число выборов каждой фигуры; цифры в скобках показывают порядковый номер выбора (от начала обучения) в данной задаче. Цвет фигур обозначен так же, как на рис. 4.

знаков положительной фигуры в задаче Б. Пчелы 2-й группы такого навыка не имели; они знали только, что приманку следует искать у одной из фигур стола.

Результат, полученный здесь (табл. 6), аналогичен предыдущему — пчелы 1-й группы справились с задачей Б быстрее пчел 2-й группы.¹ Обучению первых с меньшим количеством ошибок, очевидно, способствовал перенос предыдущего навыка из задачи А на новую ситуацию. При этом нужно подчеркнуть, что предварительный навык был задан пчелам 1-й группы в форме образа, а не признака реальной фигуры, как в предыдущей V серии опытов.

Второй вывод, вытекающий из разбираемых опытов, — это способность пчел обобщать объекты разной формы по размеру. Так, в задаче А, при предъявлении второй и третьей пар объектов обучения, пчелы уже безошибочно выбирали фигуру того класса, который подкрепляли.

Таблица 6

Распределение первых десяти выборов пчел 1-й и 2-й групп в VI серии опытов

Пчелы 1-й группы							Пчелы 2-й группы				
номер пчелы	задача А		задача Б				номер пчелы	задача Б			
	a	b	+	+	-	-		+	+	-	-
1	1 (10)	9	0	9	0	1 (5)	2 (2, 5)	6	0	1 (3)	
2	1 (6)	9	0	9	0	1 (1)	0	8	1 (2)	1 (1)	
3	0	10	0	9	0	1 (6)	1 (3)	7	2 (1, 4)	0	
4	9	1 (6)	8	1 (5)	1 (1)	0	6	3 (1, 4, 9)	1 (5)	0	
Суммарное число выборов + 35 : 5							Суммарное число выборов 27 : 12 (p ≈ 0.04)				

Примечание. Разным пчелам подкрепляли разные фигуры, поэтому соответствующие знаки (+) и (-) поставлены непосредственно над числом выборов каждой фигуры. Буквами «а», «б» и «в» обозначены три пары тестов, на которых велось обучение в задаче А. Остальные обозначения те же, что и на табл. 5.

ОБСУЖДЕНИЕ

Наблюдая поведение насекомых в природе, нетрудно догадаться, что оно инвариантно относительно некоторых простейших преобразований зрительных стимулов. Например, случайное изменение освещенности в поле зрения — посветление или потемнение — не препятствует антофильным насекомым находить цветущие растения. Вероятно, не препятствует их выбору искажение зрительного изображения венчиков цветков за счет ракурса или «шумов» в виде теней от окружающих предметов. Описанные здесь опыты на пчелах свидетельствуют, что зрительное узнавание насекомыми инвариантно и к более сложным преобразованиям

¹ Достоверность вывода здесь формально ниже ($p \approx 0.04$), чем в V серии, но причиной этого является скорее всего малая повторность опытов, а не слабая выраженность соответствующей способности пчел.

стимула. Так, после тренировки пчелы на двух образцах или даже после знакомства с одним образцом правильности ее выбора не препятствуют изменениям цветового и яркостного контраста между объектом и фоном, изменения за счет прерывистости контура объектов или их поворота друг относительно друга.

Инвариантность узнавания означает, что у насекомого возникает обобщенное представление о стимуле — некоторый образ стимула. В описанных здесь опытах показано, что для пчелы такие обобщения возможны не только по геометрическому рисунку (форме) или размеру, но и по более сложному признаку «пестрота», в данном случае по двуцветности. Если физиологический механизм, или алгоритм, обобщения является вероятнее всего врожденным, то не все виды обобщения и не все признаки, по которым они возможны, предопределены наследственно. У пчелы, по видимому, большинство обобщений возникает и утрачивается в ходе ее индивидуальной жизни.

По результатам опытов видно, что обобщение достигается в одних случаях (I серия дрессировок) в процессе обучения на последовательности из двух-трех видоизмененных стимулов (рис. 5), в других (II—IV серии дрессировок) его удается заметить уже в первом экзамене после знакомства насекомого с единственным стимулом. Последний случай предвидеть заранее было трудно, поэтому он заслуживает более подробного разбора.

Успех первого экзамена правдоподобно объяснить тем, что до нашего эксперимента у пчелы уже существовал обобщенный образ или по крайней мере что пчела хранила в памяти некоторый навык, достаточный в сочетании с новым (в первом обучении) для возникновения образа. В самом деле, нельзя забывать, что у животных всегда существует некоторый предыдущий индивидуальный опыт. Когда мы начинаем обучать насекомое, как нам кажется впервые, то дело идет поначалу всегда о переучивании, где предыдущий навык может или способствовать или мешать приобретению нового. Поэтому хорошее узнавание фигур в первом же экзамене логично объяснить тем, что пчела подобную задачу уже решала на каком-то круге похожих объектов. В отношении пчел-сборщиц это особенно легко допустить, поскольку их деятельность в природе связана с непрерывным поиском цветков, окраска и форма которых исключительно разнообразны и изменчивы. Тот стимул, который мы считаем незнакомым пчеле, в действительности является вариантом уже знакомого ей раздражителя. Например, признаком «пестрота» пчелы, вероятно, руководствуются в поиске цветущих растений, присутствие которых легко заметить издали по разнородности окраски растительного покрова. Отсюда создается впечатление, что для возникновения обобщения (образа) достаточно знакомства с единственным стимулом.

В принципе существует второе объяснение возникновения обобщенного образа после обучения на единственном образце стимула. Он может появиться тогда, когда у объектов обучения и экзамена есть только один признак, по которому вообще возможно обобщение, т. е. когда нет альтернативы для выбора. Такое рассуждение объяснило бы успех первого экзамена в опытах II и IV серий, если бы ему не противоречил результат

Рис. 5. Влияние последовательного обучения пчел на инвариантность их узнавания видоизмененных стимулов.

На оси ординат — процент правильных выборов после каждого этапа (всего пять) обучения на новом видоизмененном тесте; на оси абсцисс — экзамены (I—V) после каждого этапа обучения.

опытов I серии, в которых, несмотря на отсутствие альтернативы для выбора, обобщение возникло лишь после повторного обучения на втором образце. И наоборот, в опытах III серии хотя и была альтернатива для выбора — противопоставляемые фигуры отличались и формой и размером, — но обобщение возникло после знакомства с первым же образцом фигур.

Хорошим свидетельством того, что именно исходный навык пчелы, приобретенный ею до обучения в эксперименте, повлиял во II—IV сериях опытов на инвариантное узнавание фигур в первом же экзамене, служат материалы V и VI серий опытов. Здесь исходный навык пчел специально контролировался. При этом оказалось, что навык, заданный пчеле в задаче А, облегчал ее дальнейшее обучение в задаче Б на образцах с дополнительными признаками и в иной обстановке. Следовательно, знакомство с единичным образцом стимула облегчает узнавание другого стимула, частично совпадающего с предыдущим. Этого наблюдения уже достаточно, чтобы принять гипотезу о влиянии исходного навыка на поведение пчел в первом экзамене опытов II—IV серий.

Опыты V и VI серий интересны еще и тем, что они говорят о способности пчел применять заданный им первоначальный навык в новой, более сложной ситуации. Пчела, вероятно, отождествляет признаки знакомых объектов с аналогичными признаками объективно других объектов. Без такого допущения непонятно, почему умение пчелы отличать, например, расчлененную зеленую фигуру от сплошной зеленой фигуры ускоряет ее обучение находить синюю расчлененную фигуру в присутствии трех других: синей сплошной, желтых расчлененной и сплошной (рис. 4, а).

В опытах V серии исходный навык (задача А) был в форме конкретного отличительного признака (а не образа) положительного стимула, и тем не менее он оказался полезным для обучения на образцах с дополнительными признаками. Не подлежит сомнению, что первоначальный навык, хранимый в памяти в виде образа объектов, тоже помогает насекомому быстрее ориентироваться в новой ситуации, когда оно видит знакомый признак у незнакомых объектов. За это говорят результаты последней VI серии опытов, где пчелы заметили скрытое сходство между объектами задач А и Б, заключающееся в том, что в обоих случаях приманка была только на больших фигурах.

Наши эксперименты с пчелами отчасти продолжают исследование инвариантности узнавания зрительных изображений, которое недавно провела Праздникова (1966) на рыбах и обезьянах. Несмотря на некоторое методическое различие этих работ, все же можно заключить, что пчелы стоят по некоторым своим интеллектуальным возможностям ближе к обезьянам, чем к рыбам. Например, рыбам и даже крысам (Lashley, 1938) недоступна такая отвлеченная операция, как узнавание фигур независимо от изменения цвета, а рыбы не узнают и повернутые фигуры. Обезьяны и пчелы, хотя и решают одни и те же задачи, но механизмы узнавания зрительного изображения у них едва ли идентичны, если принять во внимание резкое различие в числе нейронов в ассоциативных центрах обезьяны и пчелы, в частности ее грибовидных тел переднего мозга, где замыкаются условнорефлекторные связи (Воскресенская, 1957).

Поведение пчел и, вероятно, многих других насекомых совсем не так стереотипно, как иногда считают. Не все их шаги и не каждая последовательность их реакций predetermined наследственно. Индивидуальный опыт и способность к достаточно тонкому обобщению играют в жизни насекомых немалую роль. Поэтому нет принципиальных оснований для резкого противопоставления их поведения поведению позвоночных животных. Во всяком случае это в полной мере относится к жалоносным перепончатокрылым, которых недаром называл наш известный энтомолог В. Н. Беклемишев «афинянами среди насекомых».

ВЫВОДЫ

1. Путем обучения (дрессировки) пчел различать некоторые специальные тесты показано, что они способны к довольно тонкому обобщению визуальных стимулов. Пчелы могут обобщать предметы по форме, размеру и даже более сложному признаку — по пестроте.

2. В одних случаях обобщенное понятие о стимуле возникало у пчелы после обучения минимум на двух видоизмененных образцах стимула, в другом — после знакомства с единичным образцом. Возникновению обобщения во втором случае, вероятно, способствовал исходный ранее приобретенный навык.

3. В других опытах показано, что заданный в эксперименте навык действительно помогает пчеле ориентироваться в новой усложненной обстановке. Например, предварительное знакомство с некоторой задачей А помогает пчеле быстрее решить другую, более сложную задачу Б, в которую задача А входит в качестве составной части.

4. Пчелы оказались способными к таким отвлеченным операциям, как узнавание фигур, независимо от изменения их цвета или взаимного положения, что недоступно рыбам и даже крысам (Праздникова, 1966), но выполняется обезьянами и собаками. В жизни пчел и, вероятно, всех жалоносных перепончатокрылых и многих других насекомых индивидуальный опыт и способность к обобщению стимулов играют далеко не малую роль. Поэтому нет принципиальных оснований для резкого противопоставления их поведения поведению позвоночных животных.

ЛИТЕРАТУРА

- Бонгард М. М. 1967. Проблема узнавания. Изд. «Наука», М.
- Воскресенская А. К. 1957. О роли грибовидных тел надглоточного ганглия в условных рефлексах медоносной пчелы. Доклады АН СССР, 112 : 964—967.
- Воскресенская А. К. и Н. Г. Лопатина. 1952. Образование и угасание условных рефлексов у пчел. Журн. общ. биолог., 13 : 421—434.
- Гецова А. Б. и Л. К. Лозина-Лозинский. 1957. К вопросу об условных рефлексах у насекомых и методы их изучения. Изв. Естест.-научн. инст. им. Лесгафта, 28 : 192—198.
- Глезер В. Д. 1966. Механизмы опознания зрительных образов. Изд. «Наука», М.—Л.
- Дембовский Яв. 1952. Психология животных. Изд. «И. Л.», Москва.
- Тобашев М. Е. 1951. Принцип временных связей в поведении беспозвоночных животных. Журн. общ. биолог., 31 : 13—37.
- Лопатина Н. Г., Е. Г. Чеснокова. 1967. Передача информации пчелами. Пчеловодство, 10 : 37—38.
- Мазохин-Поршняков Г. А. 1959. Различение пчелами зеленых, желтых и оранжевых окрасок. Биофизика, 4 : 48—54.
- Мазохин-Поршняков Г. А. 1965. Зрение насекомых. Изд. «Наука», М.
- Мазохин-Поршняков Г. А. и Т. М. Вишневецкая. 1965. Доказательство способности насекомых различать круг, треугольник и другие простые фигуры. Зоолог. журн., 44 : 192—197.
- Мазохин-Поршняков Г. А. и Е. Э. Граевская. 1966. Узнавание насекомыми сочетания окрасок и сравнение этой способности у пчел и ос. Журн. общ. биолог., 27 : 112—116.
- Праздникова Н. В. 1966. Исследование инвариантности опознания зрительных изображений у рыб и обезьян. Пробл. физиолог. оптики, 13 : 96—116.
- Фриш К. 1966. Из жизни пчел. Изд. «Мир», М.
- Frisch K., von. 1914. Der Farbensinn und Formensinn der Bienen. Zool. Jahrb., Abt. Allg. Zool. u. Physiol., 35 : 1—182.
- Hertz M. 1929—1931. Die Organisation des optischen Feldes bei der Bienen. Zeitschr. Vergl. Physiol., 8 : 693—748, 1929; 14 : 629—674, 1931.
- Ilse D. 1928. Über den Farbensinn der Tagfalter. Zeitschr. Vergl. Physiol., 8 : 658—692.
- Ilse D. 1949. Colour discrimination in the dronefly, *Eristalis tenax*. Nature (Lon.), 163 : 255—256.
- Jander R. 1957. Die optische Richtungsorientierung der roten Waldameise (*Formica rufa* L.). Zeitschr. Vergl. Physiol., 40 : 162—238.
- Köhler O. 1924. Sinnesphysiologische Untersuchungen an Libellenlarven. Verh. Zool. Ges. Göttingen, 29 : 83—91.

- Lashley K. S. 1938. The mechanism of vision. XV. Preliminary studies of the rat's capacity for detail vision. Journ. Gen. Psychol., 18 : 123.
- Markl H. and M. Lindauer. 1965. Learning capability of Insects. In: M. Rockstein (Ed.), The physiology of Insecta, II : 93—103, Acad. press, N.Y., and London.
- Mazokhin-Porshnyakov G. A. und T. M. Wischnevskaya. 1965. Beweise der Fähigkeit der Insekten den Kreis, das Dreieck und andere einfache Figuren zu unterscheiden. Proc. XII Intern. Congr. Entomol. : 340.
- Menzel R. 1967. Untersuchungen zum Erlernen von Spektralfarben durch die Honigbiene (*Apis mellifica* L.). Zeitschr. Vergl. Physiol., 56 : 22—62.
- Opfinger E. 1931. Über die Orientierung der Biene an der Futterquelle. (Bedeutung von Anflug und Orientierungsflug für den Lernvorgang bei Farb-, Form- und Duft-dressur). Zeitschr. Vergl. Physiol., 15 : 431—487.
- Ritter E. 1936. Untersuchungen über den chemischen Sinn beim schwarzen Kolbenwasserkäfer *Hydrous piceus*. Zeitschr. Vergl. Physiol., 23 : 543—570.
- Schremmer F. 1941. Sinnesphysiologie und Blumenbesuch der Falter von *Plusia gamma*. Zool. Jahrb., Abt. Syst. Ökol., 74 : 375—434.
- Shima T. 1940. Dressurversuche mit Taumelkäfer *Dineutes orientalis*. Annot. Zool. Jap. Tokyo, 19 : 294 : 300.
- Thorpe W. H. 1964. Learning and instinct in animals. Methuen & Co. Ltd., London.

Институт проблем передачи информации
Академии наук СССР,
Москва.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Verhalten von Insekten und Wirbeltiere stellt man gewöhnlich entgegen. Die größere Teil von Autoren betrachten die Insekten als ein vollautomatisches System, das den Wirbeltiere in ihnen intellektuellen Leistungen stark nachgibt und in dieser Hinsicht mit Wirbeltiere nicht fergleichbar ist (Thorpe, 1964).

Inzwischen ist es bekannt, daß die Insekten ein ziemlich entwickelte Gedächtnis haben und gelernt werden kann (von Frisch, 1914; Opfinger, 1931; Shima, 1940; Ilse, 1949; Лобашев, 1951; Гецова и Лозина-Лозинский, 1957; Лопатина и Чеснокова, 1967). Die Frage von der intellektuellen Leistungen der Insekten hat aber bis jetzt über der Rahmen der Betrachtung vom Erhalten der bedingten Reflexe (Opfinger, 1931; Воскресенская и Лопатина, 1952), dem Gedächtnisumfang (Jander, 1957; Мазохин-Поршняков, 1965), der Erlernengeschwindigkeit (Menzel, 1967) und einiger anderen Eigenschaften (Markl and Lindauer, 1965) des Zentralerwensystems nicht ausgegangen.

Als eines der günstigen Kriterium dazu, das Organisationsniveau des Tierverhaltens abzuschätzen, ist die Prüfung der Fähigkeit des Tieres, die Reizobjekte invariant zur ihnen Umgeschaltung wahrzunehmen. Es ist bekannt, daß der Affe, das Hund und andere höchste Wirbeltiere einige visuelle Reize generalifizieren (Праздникова, 1966). Bei Insekten bemerkt man gewöhnlich keine solche Fähigkeit (Markl and Lindauer, 1965), doch ist sie vorauszusehen, wenn werden wir das Verhalten von Insekten in der Natur und einigen Versuche (Hertz, 1929—1931; Дембовский, 1959) aufmerksam analysieren. Experimentelle Nachweis der Fähigkeit den Honigbienen (*Apis mellifica* L. der Mischraße) die Visuellbilder zu generalifizieren, ist gerade die Hauptaufgabe von hier geschriebener Untersuchung. Unter der Generalifikation oder Verallgemeinen werden wir die Auswahl (das Vereinen) die von Gesichtspunkt der Rezeptirnerregung verschiedene Objekte oder Reize nach einem vorgenommenen Merkmal mitverstehen. Das Resultat von Generifikation werden wir als eine Gestalt oder Begriff benennen. Der Begriff zum Beispiel «die Buntfarbigkeit» ist das Resultat des Verallgemeinens von verschiede-

nen Objekte nach dem Prinzip von Mehrfarbigkeit. Welche Farbe haben die Gegenstände, ist es hier unwichtig, doch wesentlich ist, daß sie gleichzeitig in mehreren Farben gemalt sind.

Die Absicht der ersten vier Dressurreihen besteht darin, die Bienen eine und dieselbe aber unterschiedlich gefarbte oder unterschiedlich gedrehte Figur auswählen zu lernen. In I.—III. Dressurserien dienten als Test-Objekte das gleichseitige Dreieck und das Quadrat (Fig. 1). Die Bienen differenzieren diese Figuren ganz leicht, wenn von ihnen jede aus mehreren ähnlichen Figurchen zusammengesetzt ist (Мазохин и Вишневецкая, 1965). Eine von solchen zusammengesetzten Figuren und zwar das Dreieck, war mit Köder versorgt, deshalb als die zu wählende positive für die Bienen Figur war das Dreieck. Dann in Prüfung, wenn man anders abgebildete Figuren ohne Köder vorgelegt, hat die Auswahl mit der Bienen des Dreiecks bedeutet, daß in der Bienen eine invariante Gestalt der positiven Figur entstanden hatte. Welches Unterscheidungsmerkmal (die Form oder die Größe) für Bienen die entscheidende Rolle gespielt hat, war es hier unwichtig. Also nach welchem Merkmal erkannten die Bienen das Dreieck, war es hier unwesentlich.

In IV. Dressurserie wurden anstatt der Figuren von verschiedener Form die zweifarbige (mit Köder) und einfarbige (ohne Köder) Quadrate entgegengestellt. Hier besteht die Idee darin, in der Bienen einen Begriff von Buntfarbigkeit (Zweifarbigkeit) auszuarbeiten.

Die Test-Figuren werden auf einem Drehtisch unter dem Glasblatt gelegt. In kleinen Tassen über der positiven Figur war Zuckerlösung und über der negativen Figur — Wasser. Dabei hat man gesorgt, um jede Möglichkeit auszuschließen den Köder nach ihnen Geruch, Lage and andere mit Aushame von den zu kontrollierenden Merkmale zu finden. Im jeden Dressurversuch, der sich von 4 bis 5 Stunden hingezogen hat, haben eine oder zwei individuell markierten Biene teilgenommen.

I. Dressurserie (Tab. 1). Hier wurde die Fähigkeit der Bienen untersucht, dieselbe aber mit verschiedenen Farben abgebildete Figur zu erkennen. Zuerst hat man die Biene dressiert, das mit Blau über dem orangen Hintergrund abgebildeten Dreieck von derartigem Quadrat zu unterscheiden. Als die Biene die positive Figur schon fählerlos auszuwählen begann, so hat man das Lernen mit der Prüfung (ohne Belohnung), wo die orange Figuren über dem blauen Hintergrund gemalt worden waren, abgewechselt (Fig. 2, A). In dieser ersten Prüfung wählet die Biene die positive Figur ganz zufällig — sie besucht jede Figur gleich oft. Aber nachträgliches Lernen an der in Prüfung verwendeten Figur hat darüber geführt, dass macht die Biene in zweiter Prüfung fast keiner Misswahl. Sie erkennt hier mit Sicherheit das grüne Dreieck auf gelbem Hintergrund; es war hier 38 positive gegen 6 negativer Auswahlen, wo ist die nach den χ^2 -Test ermittelte Zufallswahrscheinlichkeit für die Nullhypothese $p < 0.01$. Ähnliches Resultat wurde in nachfolgenden Prüfungen an andersgefarbten Figuren beobachtet. Es war also von zwei Beispiele der positive Figur genug dazu, daß bei Biene die Gestalt der Figur entstandet hat, die zum ihren Farbveränderung invariant sei.

II. Dressurserie (Tab. 2). Mit ähnlicher Weise wurde die Fähigkeit von Bienen die unterschiedlich bezeichnete schwatzweisse Figuren zu verallgemeinen (Fig. 2, B). Hier zeigten die Bienen sofort ihre Fertigkeit, die punktierte Figur nach dem Dressur an dichtgefarbter Figur zu erkennen (hier waren $43 : 7$, $p < 0.01$). In zwei nachfolgenden Prüfungen an der Kontur-Figuren machten sie in allgemeinen fast keiner Fähler.

III. Dressurserie (Tab. 3). In dieser Dressurreihe wurde die Fähigkeit der Bienen untersucht, die Figuren unabhängig von ihren gegenseitigen Lage und relativen Größe zu erkennen. Die Bienen wurden dafür an Standardfigur (Fig. 1) dressiert und dann an anders orientierten und nach Größe

veränderten Figuren examiniert (Fig. 3, A). Es ergab sich hier, daß die Bienen schon in erster Prüfung das Dreieck erkennt haben ($48 : \bar{4}$, $p < 0.01$) und in nachfolgenden Prüfungen überhaupt keinen einzigen Fähler gemachth haben. Die Erfolg dieser Dressurversuche spricht dafür, daß die Bienen ihren Fähigkeit die Sehgestalt im Raum umzudrehen, während des ihnen Lebens stets trainigen. Dieselbe Versuche bestätigen auch der Schluss von Мазохин-Поршняков и Вишневская (1965) darüber, daß die Bienen imstande sind die einfache geometrische Figuren je nach ihnen Form zu unterscheiden. Diese Fähigkeit der Bienen leugneten unmittelbar nach Hertz (1929—1931) und von Frisch (1965) alle Forscher ab.

IV. Dressurserie (Tab. 4). Hier wurde die Fähigkeit der Bienen zu mehr komplizierter logischer Operation — zur Generalifikation nach Merkmal «Zweifarbigkeit» (Buntfarbigkeit) untersucht. Als Test-Objekte wurden hier die Garnituren von drei unterschiedlich gefarbenen Papierquadrate ausgehutzt (Fig. 3, B). So die erste Garnitur war von gelbem, blauen und gelb+blauen Quadrat ausgebildet, in zweitem Garnitur waren rosa, grünes und rosa+grünes Quadrat eingeschließen, dabei war es sechs solchen Garniture. Die Aufgabe bestand darin, die Bienen zu lernen den Köder nur am bunten Quadrat suchen. Dafür hatten in Dressur den Köder nur bunte Quadrat, zwei einfarbige Quadrate hatten keiner Köder. Das Ergebnis wurde gezeigt, daß schon in erster Prüfung die Bienen, nach dem waren sie an einer Garnitur erlernt, neues Quadrat besser erkennen haben als in dem Fall, wenn die Auswahlen ganz zufällig wäre (es war $13 : \bar{11}$ anstatt $8 : \bar{16}$, $p \approx 0,03$). Nachfolgende Dressur verbessertet wesentlich das Erkennen des positiven Objekts und die Bienen wählten jeder neuen Buntquadrat fast fehlerlos aus. Nach diesem Befund ist zu schließen, daß die Auswahl der Bienen invariant zur Farbkombination geworden war.

Zwei letzte — V. und VI. — Dressurserie waren zur Klärung der Bedeutung von mit Biene erlangte Erfahrung für ihnen nachfolgende Lernen gewidmet. In diesen Versuche wurde die Geschwindigkeit des Erlernens einige Aufgabe B zu lösen, in zwei Gruppen der Bienen vergleicht. Die Bienen der 1. Gruppe dabei wurden vorläufig gelernt, einfachere Aufgabe A lösen, die einer Bestandteil von Aufgabe B ist. Der Bienen der 2. Gruppe fehlte solche Erfahrung. In Vordressur waren sie gelernt, den Köder am schwarzen Kreis suchen.

In V. Dressurserie bestand die Aufgabe A darin, grüne zergliederte Figur in Anwesenheit von solcher kompakten Figur zu erkennen (Fig. 4, a). Die Aufgabe B bestand darin, das blaue zergliederte Figur zwischen drei anderen: gelbe zergliederte, blaue kompakte und gelbe kompakte Figuren erkennen zu lernen. Dabei in Aufgabe B kann man blaue zergliederte Figur von drei anderen Figuren mindesten nach zwei Merkmale: Farbe und Form unterscheiden; in Aufgabe A war es genug nur einzigen Unterscheidungsmerkmal — Form oder Größe. Die geschiederten Dressurversuche (Tab. 5) zeigten, daß die Bienen der 1. Gruppe schneller als die Bienen der 2. Gruppe die Aufgabe B zu lösen gelernt wurden.

Gleiches Resultat wurde in der letzten VI. Dressurserie (Tab. 6) erreicht. Hier in Aufgabe A bekam die Bienen eine Erfahrung im Form von invarianter Vorstellung von Größe (Fig. 4, b), dann in Aufgabe B haben die Bienen indem wurden sie die positive Figur nicht nur nach Form, sondern nach Farbe erlernt zu wählen, diese Erfahrung benutzt.

Aus hier geschriebenen Versuche läßt sich folgern, daß die Bienen zur Verallgemeinern von visuellen Reize vermögen sind, und dabei komplizierte Erkennen-Aufgabe zu lösen, imstande sind. Die Biene generalifiziert die Objekte nicht nur nach Form oder Größe, sondern auch nach mehr schwierigerem Merkmal wie «Buntfarbigkeit» ist. Das Verallgemeinern entsteht in einem Fall (I. Dressurserie) bei Dressur an Reihe von 2 bis 3 umgeschalter Objekte (Fig. 5), in anderem Fall (II.—IV. Dressurserie) kann man das schon

in erster Prüfung nach Dressur an einem einzigen Objekt bemerken. Die Erfolg der ersten Prüfung ist damit zu erklären, daß Biene vor dieser Versuch eine bereits Verallgemeinert hatte oder daß sie eine Erfahrung besaß, die zusammen mit neuer Erfahrung (in erster Dressur) genügend war, um echte Generalifikation zu entstanden. Diese Vermutung unterstützen die Ergebnisse von V—VI. Dressurserien, in denen die Anwendung mit Bienen der anfänglichen Erfahrung in neuer Situation gezeigt war.

Vergleicht man die Ableitung von dem hier geschriebenen Versuche mit dem Ergebniss der Untersuchung von Invariant-Erkennen der Visuellbilder in anderen Tiere, so fällt auf, daß die Bienen nach ihnen intellektuellen Befähigkeit näher zu den Affen als zu Fische stehen. Für den Fische (Праздникова, 1966) und sogar für den Ratten (Lashley, 1938) sind solche abstrakte Operation unzugänglich wie ist zum Beispiel das Erkennen der Figuren unabhängig von ihnen Farbe, dabei die Fische sind auch nicht imstande, die gedrehten Figur zu erkennen. Das Verhalten von Bienen und vermutlich auch vielen anderen Insekten ist gar nicht so stereotypisch wie glaubt man oft. Individuelle Verfahren und die Fähigkeit zum feinen Generalifikation spielen in dem Leben der Insekten wichtige Rolle. Es fehlt deshalb die principiellen Gründe um das Verhalten von Insekten und Wirbeltiere streng entgegenzusetzen.

Федл. 1. Все табл.
Подозрительно ко-
роно водбратов
в обуреши (круп-
ные шум!). Не
присогинили ли
бывшие суддежки?
Р. В. "Приде" над Цсар.

В. К. 1993